

КАРИЕС ВА КАРИЕС АСОРАТЛАРИНИ ТАШХИСЛАШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6601260>

Умурзакова Мафтуна
Терапевтик стоматология
2-курс ординатри

Аннотатсия: Ушбу иш даввомида кариес ва кариес асоратларини ташхислаш маълумотларига эга буласиз

Кальит сўзлар: Ташхислаш, диагностика, бемор кўриги, пальпация, зондаш, перкуссия

Кариес ва кариес асоратларини ташхислаш ҳамда қиёсий ташхислаш терапевтик стоматологиянинг асосий бўлимларидан бири бўлиб саналади. Ташхислаш жараёнида қўйилган хатолик бемор учун оғир оқибатларга олиб келиши мумкин. Шу сабабли ташхис қўйиш ҳамда касалликларни бир-бири билан қиёсий ташхислашни хар бир врач стоматолог мукамал ўрганиши лозим.

Терапевтик стоматология бўйича адабиёт ва ўқув қўлланмаларда кариес, пульпит ва периодонтитларнинг клиникаси ва ташхисланиши кенг ёритилган. Аммо бизнинг бу қўлланмамизда талабалар ўрганиши осон бўлиши учун барча маълумотлар жадвалларда изоҳланган. Қўлланманинг биринчи бўлимида кариес ва унинг асоратларини ташхислашнинг асосий ва ёрдамчи усуллари кўрсатилган. Қўлланманинг иккинчи бўлимида кариес ва кариес асоратларининг клиникаси жадвал кўринишида изоҳланган. Шу билан бирга бу бўлимда барча касалликларнинг қиёсий ташхисланиши жадвалларда ёритилган. Талабалар маълумотларни қай даражада билиш мақсадида ўқув қўлланма охирида вазиятли масалалар ҳам киритилган. Умид қиламизки, талабаларга бу қўлланма терапевтик стоматологиядан керакли билимларни олишга ёрдам беради.

Кариес ва кариес асоратларини ташхислаш усуллари

Касалликни тўғри даволаш учун аввало тўғри ташхис қўйиш керак. Аниқ қўйилган ташхис касалликларни тез ва самарали даволашга ҳамда касаллик асоратларини олдини олишга ёрдам беради. Ташхис қўйишда қўйилган хатолик. Даво усуллариининг нотўғри танланишига олиб келади. Касалликларни ташхислаш врач иш жараёнининг энг мураккаб қисми ҳисобланади.

“Ташхислаш” ёки “Диагностика” сўзи грекча “Билим” ва “ёрдамида” сўзларидан ташкил топган. Яъни, касалликнинг сабабини ва ўзига хос белгиларини билиб, шу касалликга бирламчи ташхис қўйилади. Ёрдамчи усуллардан сўнг касалликка аниқ ташхис қўйиш мумкин. Ташхислаш усулларини танлаш, уларни ишлатиш ва олинган маълумотларни тўғри талқин қилиш катта аҳамиятга эга. Терапевтик стоматология клиникасида беморларни текширишнинг объектив ҳамда субъектив усулларидан фойдаланилади. Асосий текшириш усулларига сўров (шикоятлар, касаллик тарихи, ҳаёт тарихи), бемор кўриги, пальпация, зондлаш, перкуссия; қўшимча текшириш усулларига – термодиагностика, электроодонтодиагностика, рентген текшириш, турли лаборатор текширувлар ва синамалар киради. Текшириш усулларини нотўғри танлаш ва нотўғри ўтказиш ташхиснинг хато қўйилишига олиб келади. Текшириш беморни сўраб-суриштиришдан бошланади ва у касалликнинг бирламчи белгиларини аниқлашда, касаллик кечиши ҳамда олдин ўтказилган даво усулларининг самарадорлигини билишда ёрдам беради. Стоматологик беморлар асосан шифокорга оғриқ симптоми билан мурожаат қилишади. Оғриқ пайдо бўлиш сабаби, оғриқнинг характери, давомийлиги, пайдо бўлиш вақти ҳамда жойлашишини аниқлаш ташхисни тўғри қўйишга ёрдам беради. Беморларни сўраб-суриштириш шифокорга бирламчи ташхис қўйишда ёрдам беради. Бундан ташқари касаллик тарихини ҳамда ҳаёт тарихини, яъни йўлдош касалликлар, турмуш тарзи, меҳнат шароити, касбий зарарланишлар, зарарли одатлар, наслий касалликларни билиш муҳим аҳамиятга эга. Масалан, баъзи касбий зарарланишлар тиш қаттиқ тўқималарининг едирилишига ҳамда тишлар рангининг ўзгаришига, кариес жараёнининг тезлашишига сабаб бўлиши мумкин.

Қиёсий ташхис ўтказишда оғриқнинг жойлашишини аниқ билиш муҳим аҳамиятга эга. Масалан, кариес, ўчоқли пульпит, сурункали пульпитлар, ўткир периодонтитлар учун оғриқнинг аниқ жойлашганлиги характерли. Бемор оғриган тишни аниқ кўрсата олади. Ўз-ўзидан бошланувчи, хуружсимон ва тунги оғриқлар пульпитнинг ўткир шакллари ҳамда сурункали пульпитнинг қайталанган шакли учун характерли. Оғриқ уч шохли нервнинг толалари бўйлаб тарқалиши мумкин (ўткир умумий пульпит, ўткир периодонтитнинг экссудация босқичи, уч шохли нерв невралгияси, сурункали пульпит ва периодонтитнинг қайталаниши). Оғриқнинг тарқалиш майдонлари:

- юқори жағ тишларидан – чакка суягига, ёноқ суягига, қош остига ва пастки жағ тишларига.

- Пастки жағ тишларидан – энсага, қулоқга, жағ остига, юқори жағ тишларига, - Фронтал тишлар пульпитида – оғриқ қарама-қарши томонга тарқалиши мумкин.

Таъсирловчилардан (кимевий, механик, термик) пайдо бўлган кучли, аммо қисқа муддатли оғриқлар пульпа тўқимасининг соғломлигидан далолат беради(таъсирловчи олингандан сўнг оғриқ тез йўқолади). Симилловчи, аммо давомий оғриқ пульпа тўқимасининг яллиғланганлигидан дарак беради. Шундай қилиб оғриқнинг кучи эмас, балки давом этиш вақти ҳамда оғриқ характери аҳамиятга эга.

Сурункали пульпитларнинг диагностикаси кўп қийинчилик туғдирмайди. Чунки кариоз ковак одатда тиш бўшлиғи билан бирлашган бўлади ва пульпа ҳолатини визуал баҳолашга имкон бўлади. Сурункали гипертрофик пульпитда кариоз ковак тубидаги тешиқдан оч-пушти рангдаги пульпа кўриниб туради. Бактериялар кўпайиши ва эндотоксинлар таъсири натижасида пульпанинг бир қисми некрозга учрайди, шунда касаллик белгилари камроқ намоён бўлади. Кейинчалик пульпанинг тўлиқ некрози натижасида чўққили периодонтит ривожланади. Ўткир чўққили периодонтитда ёки сурункали периодонтитларнинг қайталанган шаклида ўз-ўзидан бошланувчи, доимий ва кучаювчи оғриқлар пайдо бўлади, оғриқлар тишлаганда кучаяди, аммо термик таъсирловчиларга оғриқ бўлмайди. Сўраб-суриштириш жараёнида бемордан умумий соматик касалликлари бор-йўқлигини билиш мумкин. Чунки баъзи соматик касалликлар тиш ва жағларда оғриқлар пайдо бўлиши билан кечади, масалан, невралгия, уч шохли нервнинг 2- ва 3-шохи неврити, ганглиолит, стенокардия, гипотериоз, гипертиреоз, миокард инфаркти, остеохондроз ва ҳ.з. Сурункали пульпитларнинг қайталанишига тишлардаги функционал зўриқиш, тишларнинг травмаси, кариоз ковакнинг овқат билан тўлиши, организмнинг совуқ қотиши, вирусли ва бактериал касалликлар сабаб бўлиши мумкин. Шундай қилиб, кариес, пульпит ва чўққили периодонтитларда оғриқ характери турлича намоён бўлади, бу ҳолат касалликларга аниқ ташхис қўйишда ёрдам беради. Бемор кўриги тери қопламлари ва лаб қизил ҳошиясини баҳолашдан бошланади, яъни ранги, ассиметрия ёки шишларнинг бор-йўқлиги текширилади. Пальпацияда тўқималарнинг юмшоқ, зичлашган, қаттиқ, оғриқли ёки оғриқсиз бўлиши аниқланади. Лимфа тугунларини пальпация қилиш ёрдамида

инфекционяллияғланиш ёки ўсмасимон жараён бор-йўқлиги ҳақида қўшимча маълумот олиш мумкин.

Оғиз бўшлиғини кўриқдан ўтказишда барча тишлар аниқ кетма-кетликда текширилиши лозим, яъни аввал юқори жағ тишлари ўнгдан чапга қараб, сўнг пастки жағ тишлари чапдан ўнгга қараб текширилади. Тишнинг рангига аҳамият берилади. Тишнинг ранги нокариоз касалликлар, пульпа некрози, депульпация қилиниши. Илдиз каналларининг кимёвий ишлов берилиши ва пломбаланиш оқибатида ўзгариши мумкин. Ташхис қўйишда яна зондлаш катта аҳамиятга эга. Зондлаш тиш қаттиқ тўқимасининг ҳолатини, кариоз ковак чуқурлигини, кариоз ковак билан пульпа бўшлиғи орасида боғланиш бор-йўқлигини ҳамда пульпанинг оғриқ белгисини аниқлаш мумкин.

Зондлаш кўп куч сарфламай ўтказилиши керак, акс ҳолда юпқа дентин тешилиб қолиши ва пульпа жароҳатланиши мумкин. Зондланганда оғриқ кариоз ковак деворларида, ковак тубининг бир нуқтасида ёки барча жойларида аниқланиши мумкин. Бундан ташқари зондлаш ёрдамида кариоз ковак билан пульпа бўшлиғи ўртасида боғлиқлик бор-йўқлигини, пульпанинг сезувчанлигини, илдиз каналлари кириш қисмининг жойлашувини ҳамда илдиз каналларида пульпа бор-йўқлигини аниқлаш мумкин.

Перкуссия (тишни уриб кўриш) – периодонтнинг ҳолатини аниқлашга ёрдам беради. Соғлом тишда, яъни периодонтда ўзгаришлар бўлмаса перкуссия оғриқсиз бўлади. Аммо периодонтда ўткир яллиғланиш жараёни мавжуд бўлса оҳиста перкуссия ҳам кучли оғриққа сабаб бўлади. Перкуссия ўтказилаётганда тишларга секин ва тенг куч билан уриб кўрилади. Перкуссия соғлом тишлардан бошланади, шунда бемор соғлом тиш ҳамда касалланган тиш ўртасидаги фарқни англай олади. Горизонтал ҳамда вертикал перкуссия мавжуд.

Пальпация (пайпаслаб кўриш) жароҳатланган тўқима ҳолати, ҳаракатчанлиги, зичлиги, оғриқ бор-йўқлиги, флюктуация бор-йўқлиги, патологик ўчоқнинг ҳажми ва чегараларини аниқлашга ёрдам беради. Пальпация соғлом тўқималардан бошланиб, аста-секин жароҳатланган ўчоққа ўтилади. Пальпация усули жароҳат жойининг ҳажми ҳамда жойлашганлигига боғлиқ.

Термодиагностика – тишнинг термик таъсирловчиларга жавоб реакциясини текшириш. Совуқ ҳарорат кучлироқ, иссиқ эса кучсизроқ таъсирловчи ҳисобланади. Пульпанинг таъсирловчиларга реакцияси

ўрганилганда, соғлом тишлар ҳарорат ўзгаришларига сезувчанлиги аниқланди. Соғлом тишлар учун бефарқ ҳарорат 30°C (иссиқга сезувчанлик 50-52°C, совуққа сезувчанлик – 1722°C). Соғлом пульпа жуда совуқ ҳароратга ёки жуда иссиқ ҳароратга оғриқ билан жавоб беради. Бироқ пульпа яллиғланганда тана ҳароратидан сал фарқ қиладиган (5-7°Cга) ҳарорат ҳам оғриқни келтириб чиқаради, бу реакцияни пульпа тўқимасининг рецепторлари юзага келтиради. Некрозланган пульпа эса ҳарорат таъсирловчиларига умуман жавоб қайтармайди.

Электроодонтодиагностика (электроодотометрия-ЭОД) – пульпа ва периодонтдаги нерв хужайраларининг электр кўзгалувчанлигини текшириш усули. Соғлом тўқима таъсирловчилар таъсирида кўзғалиш хусусиятига эга. Таъсирланишга сабаб бўладиган минимал ток кучи кўзгалувчанлик бўсағаси дейилади. Бу текширув 2 та электродли электроодонтометр асбоби ёрдамида амалга оширилади. Электродлардан бири пассив электрод бўлиб, у беморнинг кўлига бириктирилади, иккинчиси актив электрод тишнинг тож қисмига теккизилади. Текшириладиган тиш сўлакдан изоляция қилиниб, қуритилади ва махсус ток ўтказувчи модда билан қопланади. Тишларнинг сезувчан нуқталари – фронтал тишларнинг кесув қирралари, премолярларнинг лунж дўмбоқлари, молярларнинг медиал-лунж дўмбоқлари. Кариоз ковак бор ҳолда, некроэтомия қилиниб, ковак туби текширилади. Тож қисми бўлмаган ҳолларда илдиз каналига кириш қисмидан ўлчов олинади. Бу усул кариес, пульпит ва периодонтитларни қиёсий ташхислашда ўтказилади. Бу сулнинг маълумотларига тўлиқ таяниш тасия этилмайди, чунки бу ҳар ҳолда қўшимча текшириш усули бўлиб ҳисобланади. Ташхис қўйишда асосий текширув усуллари ҳамда қўшимча усулларнинг маълумотлари йиғиндиси ҳисобга олинishi мақсадга мувофиқ. Соғлом тишлар пульпасининг электрқўзгалувчанлиги 2-6 мкА, чуқур кариесда 12-15 мкА, ўткир ўчоқли пульпитда 20-25 мкА, ўткир умумий пульпитда -40-45 мкА, сурункали фиброз пульпитда 50 мкА, периодонтитларда 100 мкА дан ошади. Ёш ўзгариши, тишларнинг тиш ёйидан четга чиқиши, пульпадаги петрификатлар, жағнинг шикастланишлари бу кўрсаткичнинг ўзгаришига сабаб бўлиши мумкин.

Ўткир чўққи периодонтитни сурункали периодонтитнинг қайталаниши билан қиёсий ташхисланиши Умумий белгилари:

1. Ўз-ўзидан бошланувчи, доимий кучайиб борувчи оғриқ, тишни-тишга босганда оғриқ кучаяди, оғриқ маҳаллий, “Тиш ўсганлик” ҳисси бўлади.

2. Беморнинг умумий аҳволи ўзгаради: тана ҳароратининг ошиши, бош оғриғи, ҳолсизлик.

3. Юз юмшоқ тўқималарининг шиши ҳисобига юз асимметрияси.

4. Ўтувчи бурмада шиш, оғриқ, маҳаллий лимфа тугунлари катталашган ва оғриқли.

5. Тиш бўшлиғи билан туташган кариоз ковак.

6. Зондлаш оғриқсиз.

7. Вертикал ҳамда горизонтал перкуссия оғриқли, тиш қимирлаши ҳам мумкин.

8. Термодиагностика оғриқсиз.

9. ЭОД – 100 мкА дан юқори..3. Периодонтитнинг қиёсий ташхисланиш

3.3.1. Ўткир периодонтитнинг қиёсий ташхисланиши

Ўткир чўққи периодонтит қуйидаги касалликлар билан қиёсий ташхисланади:

1. Заҳарланиш ва экссудация босқичларини бир-бири билан.

2. Ўткир умумий пульпит.

3. Сурункали пульпитнинг қайталаниши.

4. Сурункали чўққи периодонтитнинг қайталаниши.

5. Сурункали маҳаллий ва сурункали тарқоқ пародонтитнинг қайталаниши.

6. Гайморит.

7. Остеомиелит.

Ўткир чўққи периодонтитни ҳар хил босқичларини бир-бири билан қиёсий ташхисланиши

Умумий белгилари:

1. Ўз-ўзидан бошланувчи, доим кучайиб борувчи, маҳаллий оғриқ, тишни-тишга босганда оғриқ кучаяди.

2. Тиш ранги ўзгармаган.

3. Кариоз ковак мавжуд, баъзан тишда пломба ҳам бўлиши мумкин.

4. Зондлаш оғриқсиз.

5. Термодиагностика: ҳарорат таъсирловчиларига оғриқ бўлмайди.

6. ЭОД – 100 мкА дан юқори.0w.9

Фойдаланилган адабиётлар:

1. .М.Т Александров.«Стоматология» – Москва: «ГЕОТАРМЕДИА»,
2. 2008 г.
3. Х.Р.Комилов.«Terapevtik stomatologiya. Og'iz bo'shlig'I shilliq pardasi
4. Kasalliklari» – Toshkent: «Yangi asr avlodi», 2005-у.
5. S.H.Yusupov. «Tish jarrohligi stomatologiyasi va yuz-jag' travmatologiya-
6. Si» – Toshkent: «ILM ZIYO», 2005-у.
7. П.А. Леус.«Заболевания зубов и полости рта» – Минск: «Вишэйная
8. Школа», 1998 г.
9. Е.Б.Баровский. «Терапевтическая стоматология» – Москва: «Меди
10. Цина», 2002 г.
11. Т.Г. Робисовой. «Хирургическая стоматология» – Москва: «Меди
12. Цина» 2002 г.